

EL
HUMANISMO
EXTREMEÑO

I
Jornadas

1 9 9 6

REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

EL HUMANISMO EXTREMEÑO

Estudios presentados a las 1^{as} Jornadas organizadas
por la Real Academia de Extremadura en Zafra
y Fregenal de la Sierra en 1996

Editores

Marqués de la Encomienda
Manuel Terrón Albarrán
Antonio Viudas Camarasa

Cómo citar este trabajo: MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1997): “Una aproximación al plateresco extremeño, como particular derivación del Humanismo italiano: el retablo de la iglesia parroquial de Casas de Millán (Cáceres). Nuevas aportaciones documentales”. En: ENCOMIENDA, Marqués de la; TERRÓN ALBARRÁN, Manuel; VIUDAS CAMARASA, Antonio (eds.): El Humanismo Extremeño. Actas de las Ias Jornadas celebradas en Zafra y Fregenal de la Sierra en 1996. Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, pp. 363-369. ISBN: 84-920134-3-5. DOI: 10.5281/zenodo.10575459

Trujillo
1997

Una aproximación al Plateresco extremeño, como particular derivación del Humanismo italiano: El retablo de la Iglesia Parroquial de las Casas de Millán (Cáceres). Nuevas aportaciones documentales

Vicente Méndez Hernán¹
Universidad de Extremadura

Siempre ha sido definido el retablo como una de las manifestaciones hispanas más peculiares dentro de la Historia del Arte. Surgido a partir de los frontales de altar románicos, y desarrollado con suma importancia durante la vigencia del estilo gótico, estas verdaderas máquinas de madera conocen un cambio fundamental y radical con la llegada a la Historia de la centuria de mil quinientos, sobre todo de su segundo tercio, a partir del cual toma cuerpo material el retablo plateresco, para cuya génesis y conformación fueron fundamentales las influencias que desde Italia estaban llegando.

En consecuencia, es este estilo, y refiriéndonos sobre todo al ámbito religioso, el pendón de un movimiento cultural, el del Humanismo, sin cuyos planteamientos, vertidos continuamente en el ámbito artístico, sería imposible tratar de entender un estilo en el que la principal finalidad es la recuperación del lenguaje clásico, tal y como lo encontramos plasmado en el tratado de Diego de Sagredo sobre las *Medidas del Romano* (1526), el cual es a su vez un fiel reflejo del eco que en España alcanzaron los ideales estilísticos del Renacimiento Italiano. Un movimiento artístico que en nuestro país adquiere un desarrollo muy peculiar, dado que tales influencias y conceptos se vieron imbricados con las dos tradiciones imperantes hasta el momento en España: el Gótico y el Mudéjar. De este modo, el repertorio ornamental proveniente de Italia y fundamentado en la decoración grotesca, se mezcla e imbrica con elementos constructivos y ornamentales góticos, resultado de lo cual es una especie de híbrido al que se ha denominado con el genérico término de Plateresco.

No estuvo el ámbito de estudio que ahora nos ocupa, Extremadura, desconectado en absoluto de lo que en los más importantes centros artísticos españoles se estaba llevando a cabo durante la etapa del Humanismo. Basta recorrer algunos protocolos placentinos para darse cuenta de que efectivamente la ciudad de Plasencia² alcanzó durante el siglo XVI una especial importancia, y no solamente en el campo de la escultura, sino también en el de la arquitectura, pintura, platería, bordado, etc. Y ponemos nosotros el ejemplo de Plasencia porque es a través de uno de los pueblos que integran su ámbito diocesano el que pretendemos tomar como punto de mira en el presente estudio, Casas de Millán.

En su actual parroquia de San Nicolás de Bari, una modesta construcción de los siglos XV y XVI, se conserva uno de los mejores ejemplos de retablo plateresco, a partir del cual podemos estudiar de un modo bastante fielmente el desarrollo que en nuestra región tuvo este particular estilo, tanto en lo relativo a la arquitectura, como la plástica³. Pero además de ello, la máquina que señorea el ábside de la referida parroquia es un centro aglutinador en el que se dan cita una serie de importantes artistas del mil quinientos, unos conocidos en la actualidad, y otros aún inéditos para la Historia.

1. En la actualidad, becario de investigación en el departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

2. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *Centros artísticos en la provincia de Cáceres (siglos XVI al XVIII)*, en *Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños*, T.º I, Historia del Arte, Trujillo, 1993, p. 15.

3. En este sentido es muy interesante el artículo que tiene publicado el profesor de la universidad de Sevilla Jesús Miguel PALOMERO PÁRAMO, *El retablo como laboratorio de ideas*, en *RSA*, n.º 1, 1982.

Sobre la obra que tratamos de estudiar en estas líneas, la historiografía artística se ha ocupado de un modo bastante riguroso y pormenorizado. Pero en todas las ocasiones se han empleado como única base documental las importantes noticias recogidas en los Libros de Cuentas de Fábrica y Visita de la propia parroquia, en los que se consignan los nombres de los artífices que en el mismo estuvieron trabajando, quedando oculto, sin embargo, el que muy probablemente fue el verdadero autor de la traza general de la mencionada máquina. Gracias a un documento testamentario de la cabeza pensante de esta obra, podemos traer a esta líneas el nombre de un autor que hasta ahora había sido desconocido, al tiempo que nos vuelve a nombrar el nombre del artífice al que todos los documentos señalan: el entallador placentino Francisco García, al cual traspassa la obra el también entallador placentino Francisco de Angulo.

Las primeras noticias sobre esta obra ya nos las aportó el ínclito investigador extremeño Tomás Martín Gil, cuando en 1933 publicaba⁴ una serie de anotaciones de los Libros de Cuentas de Fábrica de la parroquia, en las que nos daba a conocer que el entallador Francisco García, desde 1545, estaba cobrando una serie de pagas por su intervención en el retablo mayor. Del mismo modo, documenta Martín Gil que desde 1549 se están efectuando pagos al pintor Diego Pérez de Cervera, igualmente placentino, por la serie de tablas que para la máquina estaba llevando a cabo. De este modo eran consignados los nombres de dos importantes artífices.

Varias décadas después, se publicaba un artículo⁵ para acometer la difícil tarea de revisar toda la documentación que dejó anotada el anteriormente mencionado Martín Gil, poniendo en claro los diferentes pagos que ambos artistas recibieron, así como el período temporal que tuvo de vigencia la elaboración de una obra en la que la complicación no está reñida con la calidad. Según su trabajo sabemos que a Francisco García se le están realizando pagos desde 1545 hasta 1546⁶; y del mismo modo, al pintor Diego Pérez de Cervera se le conoce la entrega de varias cantidades desde 1548 hasta 1556⁷, período de tiempo en el que se ocupó de la pintura, dorado y estofado de la máquina retablística, cuya tasación fue acometida en 1554 por el pintor toledano Gaspar de Borgoña⁸.

Como ya advirtiera García Mogollón, el período de tiempo de realización de la expresada obra tuvo que ser superior al que nos dan a conocer las cuentas de fábrica de la iglesia. Y realmente fue así, según sabemos por el testamento del entallador placentino Francisco de Angulo, otorgado ante el escribano de Plasencia Andrés Rodríguez el día 23 de octubre de 1541. Indudablemente la obra tuvo que ser contratada inicialmente por este entallador, que posteriormente estableció un contrato de compañía con el que era su yerno, dato importante de parentesco que nos permite adscribir la formación de un entallador de la categoría de Francisco García, al taller de Francisco de Angulo, cuya valía como artista, en consecuencia, no debía ser menor.

Según el preciso dato que el artista consigna en sus últimas voluntades, sabemos que el retablo fue trazado por él, y comenzado en compañía de su yerno, que muy probablemente en estos momentos aún estaba integrado en el taller donde sin duda alguna se formó⁹. Una vez que Francisco de Angulo hubo formulado las diferentes invocaciones, frecuentes, por otro lado, en una etapa en la que la religiosidad está

4. MARTÍN GIL, T. *El arte en Extremadura. Un retablo del siglo XVI (Casas de Millán)*, en *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, VII, 1933, pp. 47-55.

5. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J. *Precisiones sobre el retablo mayor de la Parroquia de Casas de Millán*, en *Norba-Arte*. T.º XII, 1992, pp. 103-120.

6. *Ibidem*, pp. 104-105. Es decir, tan sólo se documentan los pagos de dos años, ante lo cual García Mogollón suscribe que desde luego, "desconocemos la fecha de su contratación, aunque tal hecho ocurría dos o tres años antes (1542-1543), tiempo normal para la entrega de una obra de esta clase".

7. *Ibidem*, pp. 105-109.

8. *Ibidem*, p. 109.

9. A este respecto es muy interesante el artículo publicado por el profesor MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *La vida de los artistas en Castilla la Vieja y León durante el siglo de Oro*, en *Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos*, T.º LXVII, Madrid, 1959, p. 432, donde afirma que "los artistas solían concertar su matrimonio con parientes de otros artistas (...) Tales alianzas matrimoniales eran altamente beneficiosas, pues así los artistas recibían instrucción, consejo y hasta heredaban el taller de su pariente político (...) Y con las herramientas vendrían modelos y dibujos, que harían perdurar los influjos artísticos (...)". IDEM, *El artista en la sociedad española del siglo XVII*, Madrid, 1993, pp. 24 y ss. Tenemos aquí reflejado el mismo caso que nos va a dar a conocer el documento, dado que Francisco García era yerno de Francisco de Angulo.

especialmente excitada, consigna las siguientes palabras, fundamentales para conocer quién es realmente el artífice que está detrás de un retablo tan importante como el que nos ocupa:

*"Ten cargo que por quanto yo tengo para faser un retablo de la yglesia de las Casas de Millán y unas andas en Valverde, que traspaso estas obras a mi yerno Francisco García, según e como yo las tengo, y le ruego las haga lo más pronto y mejor que pudiese conforme a lo que entre mí y el dicho my yerno está concertado, el qual sabe lo que se a de dar por ello y lo que está recibido, y le traspaso el dinero que a ello tengo y cobre para sí lo que se debe"*¹⁰.

Una vez que en el documento se establecen los testigos, se especifica que

"por quanto el dicho Francisco de Angulo dixo que no puede firmar por la esurpación de su enfermedad, rogó al dicho Hernando de Tera (uno de los testigos) lo firme por él de su nombre...";

acuciantes declaraciones son éstas para la vida de un hombre, que nos están permitiendo fijar una fecha muy aproximada de su muerte, máxime cuando después de esta carta las únicas referencias que se hacen al mismo en los protocolos placentinos son en calidad de difunto, y muy frecuentemente otorgadas por su viuda, Isabel Gómez o Ana Gómez, que de ambos modos se la llama.

No son escasas las noticias que conocemos del entallador Francisco García y del pintor Diego Pérez de Cervera, tanto en lo referido al plano artístico como vital. Sabemos que el primero tenía un hermano, también entallador avencidado en Plasencia, llamado Baltasar García, con el que interviene en la ejecución del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Martín, en Plasencia¹¹, en el que resaltan "los escudos heráldicos episcopales de don Gutierre de Vargas Carvajal, en cuyo tiempo, 1557, se comenzó el retablo"¹². En 1568 se acaba el retablo mayor de la iglesia parroquial de Tejada de Tiétar, realizado enteramente por Francisco García, con la colaboración de Diego Pérez de Cervera, encargado de las pinturas de la máquina, que sería tasada por el también entallador placentino Francisco Rodríguez¹³. Con el proyecto que el arquitecto Pedro de Ybarra diera en 1561 para el coro de la Catedral de Coria, tanto Francisco García como Francisco Pérez, también entallador, "con la posible intervención del maestro cantero Juan Pérez de Marquina", y todos ellos a su vez dirigidos por el aparejador Francisco Hernández, realizaron los muros que para dicha parte de la iglesia había levantado Michel de Villarroel desde 1512. "Por cierto, los citados entalladores también labrarían por esas fechas las primorosas esculturillas de madera de Santos y Santas que coronan la (...) sillería" del expresado coro¹⁴.

Junto a estas actividades como entallador, también sabemos que intervino en la tasación de varias obras, de entre las que es necesario citar el retablo mayor de la Concatedral de Santa María, de Cáceres, en el que está presente la mano de artistas de la altura y talla de Roque de Balduque y Diego Guillén Ferrant; actividad por la que cobraría en 1551 la cantidad de trece ducados¹⁵. En 1553 tasó el retablo mayor de la capilla madrileña del obispo, encargado por el prelado Don Gutierre Vargas Carvajal, y realizado por el importante escultor Francisco Giralte y el pintor Juan de Villoldo. En 1570 tasa el retablo mayor de la iglesia de Santiago, de Cáceres¹⁶.

10. Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Protocolos Notariales. Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2183. Sin foliar. Vid., etiam, el apéndice documental, en el que transcribimos el documento en su integridad.

11. Los pagos que se realizan a los diferentes artistas quedan recogidos en el trabajo de PAREDES, Vicente, *Pinturas en tabla del Divino Morales, extremeño, existentes en el retablo de la Iglesia de San Martín, parroquial filial de la Ciudad de Plasencia, en el año de 1903*, en *Revista de Extremadura*, n.º 52, 1903, pp. 472-474.

12. MÉLIDA ALINARI, J. R., *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres*. Madrid, 1924, T.º II, p. 312.

13. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *Viaje artístico por los pueblos de la Vera (Cáceres)*. *Catálogo Monumental*. Madrid, 1988, pp. 72-77. Vid., etiam, MONTERO APARICIO, D., *Arte religioso en la Vera de Plasencia*, Salamanca, 1975, pp. 293 y ss.

14. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio Artístico y Documental*, Coria, 1996, p. 44.

15. PULIDO Y PULIDO, T., *Datos para la Historia Artística Cacerense*, Cáceres, 1980, p. 166, donde también nos da la noticia de que intervino en la tasación del retablo mayor de la iglesia parroquial de Santiago de Cáceres, una obra realizada en gran parte por el taller de Alonso Berruguete. Vid., etiam, GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *Concatedral de Cáceres. Santa María la Mayor*, León, 1993, p. 30.

16. Todos estos datos, al igual que su posible relación con el platero cacereño Diego Amigo, han sido elaborados por el prof. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *Precisiones sobre el retablo mayor...*, o.c., pp. 114-115.

De igual modo, sobre el pintor Diego Pérez de Cervera tampoco son escasos los datos que hoy en día conocemos. Intervino junto a su hermano Antonio en la realización de las pinturas del retablo mayor de la iglesia placentina de San Martín, aunque su labor quedó reducida prácticamente a un trabajo de dorado, estofado y policromía, dado que las tablas fueron ejecutadas por Luis de Morales¹⁷. También sabemos que el día 2 de abril de 1571 se le encomendó la tarea de tasar junto con el pintor italiano (napolitano), al servicio del duque de Alba, Mateo Vicente, el retablo que mandó hacer don Rodrigo de Almaraz para la capilla de Hernando Loaysa en la iglesia de San Nicolás, en Plasencia, en el que a su vez intervinieron los pintores flamencos Jorge de la Rúa y Juan Flores¹⁸. Conocemos, por ejemplo, que en 1543 llevó efecto la tasación de los tableros que el Divino Morales había ejecutado en el retablo mayor de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz¹⁹.

Compositivamente, el retablo mayor de las Casas de Millán queda organizado en banco, tres cuerpos y ático, a los que cruzan un total de cinco calles. En ellos queda reflejado el esquema y sistema de casillero que es frecuente en el retablo plateresco en particular, y del Renacimiento en general; un estilo, el Plateresco, para el que nuestra región extremeña no fue desconocida, como hemos tenido oportunidad de comprobar, tanto en la obra que nos ocupa como en las que conocemos documentalmente.

Se trata, pues, de un sistema de cuadrícula, hipódamico, en el que la talla y pintura son las dos técnicas principales con las que se acomete la labor de desplegar un importante programa iconográfico, que se inicia en el banco con la serie de los Evangelistas, para continuar en los restantes cuerpos con representaciones alusivas a la vida y martirio de Cristo. En el primero podemos apreciar las escenas que se corresponden con los siguientes pasajes bíblicos: Jesús ante Pilatos, La Caída en el camino hacia el Calvario, El Expolio y la Quinta Angustia. En el segundo nivel: el Prendimiento de Jesús, La Fragelación, La Coronación de Espinas y el Ecce Homo. En el siguiente cuerpo, el tercero, se desarrollan las escenas siguientes: el Bautismo de Cristo, Jesús con Nicodemo, La Última Cena y las Tentaciones de Jesús en el desierto²⁰. Por último, en el ático se representa el Calvario o Déesis, acompañado de dos bustos en los que se representan las efigies de Adán y Eva, de un modo muy parecido a como lo hace el mismo Francisco García en el ya anotado retablo mayor de Tejada de Tiétar, con el que coincide la composición del banco.

Las esculturas quedan reservadas para la calle mayor del retablo, la más importante en una obra de este tipo, en la que, y en primer lugar, se incluye un manifestador de cronología posterior a la de la obra de conjunto, el santo titular de la parroquia, y la Asunción de María, rodeada de una curiosa corte de pequeños angelitos, dentro de un esquema y tipología que se repite en el retablo mayor de la Concatedral de Santa María, de Cáceres, el de Arroyo de la Luz, o el de la iglesia parroquial de Gata, por lo que estamos ante un modelo escultórico e iconográfico muy difundido en nuestra región durante el espacio temporal que estamos estudiando.

Todo este despliegue iconográfico, destinado a mantener despierta la devoción de los fieles, al tiempo que a ilustrar su desconocimiento sobre los asuntos sagrados, queda planimétricamente dispuesto en una planta recta, sin ningún tipo de movimiento, tal y como será frecuente durante todo el siglo XVI, llegando incluso a ser usual durante la primera mitad de la centuria del seiscientos; este tipo de esquema planimétrico entrará en franca decadencia con la llegada del Barroco a la Historia del Arte, en el que precisamente la finalidad no será la medida o la corrección de los esquemas que podía perseguir el Humanismo, sino todo lo contrario, llegando hasta el extremo de ser el engaño una de sus características definitorias.

17. Vid. Nota 9 del presente trabajo, junto con BENAVIDES CHECA, J., *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la historia documental de la Santa Iglesia Catedral y ciudad de Plasencia*. Plasencia, 1907, pp. 135-138.

18. MARTÍNEZ QUESADA, J., *Notas documentales sobre el Divino Morales y otros artistas y artesanos de Extremadura (Tercera relación)*, en *Revista de Estudios Extremeños*, XVII, N.º 1, 1961, pp. 93-94. Vid., etiam, GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *El sepulcro del Obispo de Coria D. Pedro Carvajal Girón en la placentina iglesia de San Nicolás. Una obra del escultor portugués Andrés Francisco*, en *Norba-Arte*, T.º V, 1984, pp. 154-155.

19. Todos estos datos y algunos más han quedado consignados por GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *Precisiones sobre el retablo mayor...*, o.c., pp. 115-116.

20. Según la conclusión a la que llegó el prof. GARCÍA MOGOLLÓN una vez que terminó de estudiar el retablo, y con posterioridad al artículo que del mismo venimos citando.

Un esquema planimétrico por completo recto, en el que el balaustre entra como sistema de apoyo fundamental para los diferentes cuerpos, a lo largo de los cuales se van desarrollando toda una amplia serie de elementos decorativos que aún no llegan a prevalecer sobre lo arquitectónico y puramente constructivo. Son entre éstos de destacar el grutesco, desplegado a lo largo de resaltes y pedestales, entablamentos, guardapolvos, cumbreras, etc., y que se ha definido como un motivo decorativo conformado a base de seres fantásticos, vegetales y animales, completamente entrelazados y combinados en un todo único. Tales motivos eran conocidos a través de las estampas que los grabadores italianos y flamencos realizaban del mismo, abundando los mascarones, esfinges, bestias, junto a otros personajes y animales quiméricos. Al tiempo se multiplican en el retablo toda una serie de cabezas aladas de ángeles, frutas, calaveras, etc. La decoración “a candelieri” se ubicó fundamentalmente en los elementos sustentantes, y sobre todo en los guardapolvos del retablo, siendo también éste un esquema frecuente dentro de este estilo.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Archivo Histórico de Cáceres. Protocolos notariales. Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2183. Sin foliar. Testamento del entallador placentino Francisco de Angulo.

“Testamento de Francisco de Angulo, entallador.

In Dey Nomyne Amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo, Francisco de Angulo, entallador vecino que soy de la çibdad de Plasencia, estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad, en my buen juizio e estado natural, tal qual a Dios Nuestro Señor le plugo de me dar, creyendo como creo en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero; y en todo en ello que tiene y cree la Santa Madre Yglesia, como bueno e fiel cristiano, hago y ordeno mi testamento en la manera siguiente:

Primeramente, mando my ánima a Dios en la Cruz y redimydo por su Preciosa Sangre, y el cuerpo a la tierra donde fue formado, e mando que cual a Dios Nuestro Señor le pluguiere de me llevar, que my cuerpo sea sepultado en la Yglesia de Señor San Nicolás de Bari, en la dicha yglesia, en la sepultura do pareciese a mi muger e hijos.

Y el día de mi enterramiento mando los cofrades de las cofradías de San Antón e San Nicolás de que yo soy cofrade que vayan a enterrar mi cuerpo con la çinta de los dichos cofrades. Y el día de mi enterramiento digan por mi anima una vigilia, como es costumbre de velas de çera a los clérigos que la dijere. Y me digan en el día seis mysas de requiem, una cantada e las otras reçadas. E me ofrenden de pan e vino e çera según pareçiere a mi muger e a mi hijo el clérigo.

Iten, en lo demás tocante a my anima lo remito y encargo a Ysabel Gómes, mi muger, e a Luis de Angulo, my hijo, clérigo de misa, para que ellos hagan por mi ánima lo más que pudieren.

Iten, mando a las obras pías acostumbradas en los testamentos, a cada una, un maravedí para su obra.

Iten, cargo que por quanto yo tengo para faser un retablo de la yglesia de las Casas de Millán y unas andas en Valverde, que traspaso estas obras a my yerno Francisco García, según e como yo las tengo, y le ruego las haga lo más pronto y mejor que pudiese conforme a lo que entre mí y el dicho my yerno está concertado, y le traspaso el dinero que a ello tengo y cobre para sí lo que de ello se debe.

Y para complir y pasar este mi testamento dexo y nombro por mis testamentarios a la dicha mi muger e hijo clérigo, a los quales e cada uno de ellos, ynsolido, doi e otorgo todo mi poder cumplido, para que entren en mis bienes e los vendan, e renten en almoneda o fuera della, como a ellos bien visto fuere, e de ese valor cumplan e paguen este mi testamento (...continúan una serie de particiones entre los miembros de su familia —Luis de Angulo, Catalina de Angulo y Ana Gómez—, acompañadas con las típicas fórmulas jurídicas...)

(...) que fue fecho e otorgado en la dicha çibdad de Plasencia, a veinte y tres días del mes de octubre, año del naçimiento de nuestro salvador Ihesucristo de mil e quinientos y quarenta y un años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Álvaro de la Puerta e Esteban Rodríguez e Francisco Váes e Martín Ximénez e Hernando de Tera, veçinos de la dicha çibdad de Plasencia. Y porque el dicho Francisco de Angulo dixo que no puede firmar por la usurpación de su enfermedad, rogó al dicho Hernando de Tera por él de su nombre, porque los otros testigos dixeron que no saben firmar, e lo firmó este escribano...

Pasó ante mi, Andrés Rodríguez
(Rubricado)

Hernando de Tera”
(Rubricado)

Retablo mayor de la iglesia parroquial de Casas de Millán (Cáceres).

RESUMEN

Desde el siglo XV se estaban produciendo en Italia una serie de transformaciones artísticas que poco o nada tenían ya que ver con lo que en el resto de Europa se estaba llevando a cabo. En España, los artistas estaban por completo imbuidos en el más puro y tradicional estilo gótico, que en algunas zonas convivía e imbricaba con el entonces pujante mudéjar. Ambas líneas de actuación, como consecuencia de la toma de contacto con las nuevas influencias que de Italia llegan durante el siglo XVI, dieron lugar a un peculiar estilo, hispánico por definición, que hoy conocemos con el nombre de Plateresco. Con esta comunicación pretendemos estudiar el amplio desarrollo que este estilo tuvo en la región extremeña, analizando las características que del mismo se vierten en las obras retablisticas, tomando para ello como ejemplo el retablo mayor de la iglesia parroquial de las Casas de Millán (Cáceres), que hasta ahora se creía obra exclusiva del entallador placentino Francisco García, y del pintor, también placentino, Diego Pérez de Cervera. Gracias al testamento otorgado por el suegro del primero, Francisco de Angulo, también entallador, sabemos que la obra fue contratada en un principio por él, y luego traspasada a su yerno ante la enfermedad que le acuciaba, declarando que le fueran traspasados al mismo los pagos que se le adeudaban, razón por la cual su nombre se silencia en los Libros de Cuentas de Fábrica de la mencionada parroquia.

SUMMARY

Since 15th century, a succession of artistic transformations were being produced in Italy that had already nothing to do with what in the rest of Europe was being carried out. In Spain, artistic men were completely plunged into the poorest and most traditional Gothic style, which lived and overwheeled with the strongest Mudéjar, in some places. Both lives of behaviour, as a sequence of the contact with the new influences which arrive in Italy during the 16th century, created a peculiar style, hispanic by definition, that nowadays we know it by name of Plateresco. With this communication, we pretend to study the spacious development that this style had in Religion of Extremadura, analysing the characteristics that, from itself, are reflected in the altarpiece works, taking for it, as an example, the biggest altarpiece of the Parrochial Church from Casas de Millan (Caceres), that by now was created an exclusive play of the sculptor from Plasencia, Francisco García, and the painter, also from Plasencia, Diego Perez de Cervera. Thanks for the will given by the former's father-in-law, Francisco de Angulo, also sculptor, we know that at the beginning the work was signed up by him, and transfixed to his son-in-law because of the illness from which he was suffering, saying that the payings he was in debts were transfixed to the same person, reason for which it is silence in the mentioned parish's factory's account book.